

DOI:

МЕДІАОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНОГО
НАВЧАННЯ*Ігнатова Л.М., асистент**кафедри документознавства та української мови,**Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»*

Кожен день педагогічної праці переконує в тому, що тільки живе слово – це очі, що бачать сьогодні красу. Саме тому є необхідність акцентувати увагу викладачів вищого навчального закладу на сутності і вагомості поєднання традицій і новаторства як ґрунту медіаосвітньої естетики.

Мета викладання дуже проста:

Через мову і медіа йде духовна краса!

Слово українське – основа навчання,

Приклад для розвитку і виховання!

В основу розвитку інтересів людини, її прагнення жити і творити в гармонії зі своїми цінностями, з суспільством і природою покладено Слово як поштовх до максимального розкриття потенціалу людини, досягнення свободи особистості і водночас її готовності брати на себе відповідальність за себе, свою родину, місцеву громаду і країну.

Саме упровадження медіаосвіти сприяє розв'язанню проблеми підготовки людини до спілкування із засобами масової комунікації під час соціалізації, а це, у свою чергу, дозволяє, по-перше, захистити молодь від потенційно шкідливих ефектів медіа, а, по-друге, виховати такого споживача медіа, котрий міг би ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи засоби масової комунікації.

Реалізувати цю ідею можна через залучення студентів до проектної, дослідницької діяльності, до участі у різноманітних конкурсах медіаосвітнього спрямування.

Ключові аспекти і концепції медіаосвіти були обґрунтовані в роботах видатних британських учених-медіапедагогів К. Безелгет, Е. Харта і Дж. Баукера і позначені як «мова медіа», «категорія медіа», «агентства медіа», «технології медіа», «аудиторія медіа», «сприйняття зображення/репрезентація медіа».

У різні роки проблемі медіаосвіти були присвячені дослідження Л. Баженової, О. Баранова, О. Бондаренко, І. Вайсфельда, Л. Зазнобіної, І. Льовшиної, Ю. Лотмана, С. Пензіна, Г. Полічко, А. Спичкина, Ю. Усова, О. Федорова, А. Шарікова тощо.

Розроблення Концепції впровадження медіаосвіти в Україні і схвалення її постановою Президії Національної академії педагогічних наук України від 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150) свідчить про те, що медіаосвіта визнана важливою складовою модернізації освіти.

Сучасні освітні комп'ютерні програми (електронні підручники, комп'ютерні задачки, навчальні посібники, гіпертекстові інформаційно-

довідкові системи - архіви, каталоги, довідники, енциклопедії, моделюючі програми-тренажери тощо) розробляються на основі мультимедійних технологій, які виникли на межі багатьох галузей знання. На нових витках прогресу відстань між новими технічними розробками та освітою скорочується.

Швидкість зміни інформації у сучасному світі висока, тому гостро постає питання формування у молоді оптимальних комплексів знань і способів діяльності, формування інформаційної компетентності, що забезпечить універсальність її освіти. У розв'язанні цих проблем важливе місце посідають медіа.

Працюючи у навчальному закладі XXI століття, кожен розуміє, що це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Таким чином, заняття з використанням медіатехнологій спонукають до діяльності, спілкування, пошуку, активності, мислення, що є ґрунтом для життєбудови людини, формування її життєтворчості.

Згідно з новітніми ідеями вітчизняної педагогічної науки головною умовою розкриття потенціалу креативності учнівської молоді є перетворення традиційного навчально-виховного процесу, побудованого на засадах суб'єкт-об'єктних відносин педагогів у учнями, на освітній простір життєтворчості, насичений різноманітними інтерактивними заходами за всіма можливими сферами самоздійснення особистості.

«Кожна людина – проект світу і смислу, несе в собі особливу місію». У цих глибоких за змістом словах закладена проектна сутність життєтворчості – серцевини сучасного навчання, яке зорієнтоване у майбутнє, коли перед людством стоїть завдання – створити собі нову якість буття, оскільки бути людиною, конкурентноспроможною особистістю – означає стати нею, і це нескінченний процес самотворення.

На сучасному етапі освітньої діяльності особливого значення набуває проблема проектування нових життєвих стратегій, компетентності, посилення гнучкості й мобільності соціальної поведінки, адже чим вищий життєвий ресурс людини, чим ширші її соціальні можливості, тим легше їй здолати кризові настрої, оволодіти власним життям.

Упровадження медіаосвіти у викладання повною мірою поєднується із завданнями гуманізації та демократизації освітнього процесу; її втілення в життя, повсякденну поведінку, передбачає всебічний розвиток і збагачення життєвого потенціалу особистості, а головне – сприяє покращенню майбутнього нашої держави.